

BOSHLANGI'CH TA'LIMDA O'QITUVCHI NUTQINI OSHIRISH MEZONLARI**Solejonova Mexrubon****Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali****Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi****Solejonova Mexrubon Sherzodovna****Kimyo Tashkent International University of Samarkand Branch****1 styeer student of primary education***Anatatsiya*

Ushbu maqoloda Boshlang'ich ta'limda o'qituvchining nutqi ifodaligi, ta'sirchanligi nutqning sofligi, aniqligi **olimlarning** nutq haqida aytgan fikrlari mashhur mashshoyixlar aytgan ta'sirli so'zlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Adabiy til me'yorlari, talaffuz me'yorlari, morfologik me'yorlar, nutqning mantiqiyliigi, nutqning sofligi, nutqning ta'sirchanligi.

Abctrakt

In this article are explained the expressiveness, effectiveness, purity and accuracy of the teacher's speech in primary education, the thought of the scientists about speech and the impressive words of the famous scientists.

Kishilar har qanday sharoitda va faoliyatning barcha sohalarida aloqa qolishining jarayoni tildagi leksik gramatik va fonetik vositalari tanlash va ishlatishda bir-biridan ma'lumdarajada farq qiladi. Xatto o'qituvchining nutqida xamleksik gramatik jihatdan katta ahamiyat qiladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi kelajakda kadr yetishib chiqaradi shuning uchun o'qituvchining nutqi ravon va sofligi e'tibor berish kerak.

Nutq so'zlovchining yoki yozuvchi tomonidan shakllanadigan nutqning tashqi ko'rinishi bo'lib, u faqatgina lisoniy hodisa sanalmasdan, balki ham nafosat, hodisasi hisoblanadi. Shuning uchun ham yaxshi nutq deyiladiganda aytilmoqchi bo'lgan maqsadning tinglovchi va kitobxonga to'liq yetib borishi, ularga ma'lum ta'sir o'tkazishi nazarda tutiladi. Shunga ko'ra nutq oldidagi ma'lum talablar, chiroyli, erkin, xususiyatlari deb qaraladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy qobiliyatlarini nutqning rivojlanish, badiiy o'qish darslarida bolaning ijodiy qobiliyati rivojlantirish bo'yicha o'qituvchining nutq mezonini katta ahamiyati beriladi. [O'qituvchining nutqi 3;12 betlar]

Nutqning to'g'riligi uning adabiy til me'yorlariga muvofiq kelishidir. Nutq madaniyatiga erishishi asosiy omili tilni, ayniqsa adabiy til me'yorlariga egalash. Hozirgi adabiy til me'yorlariga rioya qilib tuzilgan o'qituvchi nutqi aniq va ravon to'g'ri va ta'sirchan holda

bollarga yetkazib berishidir. O'qituvchi nutqi qancha tog'ri va ravon bo'sa shuncha bolalar to'g'ri va aniq eshta oladi. Bu uchun quyidagi me'yorlar hisobiga olib nutqimizni to'g'ilashimiz kerak:

a) morfologik me'yorlari:

Adabiy til dialect va shavalardan o'z morfologik me'yorlariga ko'ra hamfarqlanadi. Buni biz adabiy tilda so'zlarning kelishiklarda turlanish, fe'llarining tuslanishi, son – miqdor tushunchalarining ifodalanishiga, shuningdek, so'z va so'z shakllarining yasalishi xususiyatlarida ko'ramiz. Nutq madaniyatida asosiy omili tilni, ayniqsa til me'yorlarini egallash, ulardan va o'rinli foydalanishdir. Morfologik me'yorlar deganda bu turli xil nutq qisimlarining so'zlarning xar xil gramatik shakllarining sodir bo'lishidir. O'qituvchi nutqida morfologik me'yor buzilganda nutqning turli xil qisimlarining qo'llash bilan xatoliklar yuzaga keladi. Shuningdek talaffuz va sintaksis sohasi zaif normalarni ichiga oladi.

b) talaffuz me'yorlar:

Unli va undosh talaffuzi, so'z takibidagi qo'sh va yundosh unlilar talaffuzi, nutq belgisi so'zlar talaffuzi, kishilarning ism-familiyalari, qisqartirma otlar, qo'shma fe'llar, so'z birikmalari, morfologik ko'rsatkichlar, so'z yasovchi forma yasovchi qo'shimchalar talaffuzi. Ayniqsa biz kelajakda kadr yetishib chiqarishimizga o'zimizning talaffuz me'yorlarimizga e'tiborli bo'lishimiz lozim. Nutq tovushing asosiy vazifalari so'zlar ma'nosini farqlashdir. [Nutqning to'g'riligi 22-betla]

v) sintaktik me'yorlar:

Ega kesimning mosligi, ikkinchi darajali bo'laklarning ularga bog'lanish qonuniyatlari. So'z birikmalari va gaplarning qurulishi hamda ifoda xususiyatlar o'rganuvchi til bo'limi sintaktik me'yorlardir.

g) imloviy me'yorlar:

Har bir xalq tili o'sha millat a'zolarining erkin va bimalol fikirlasha olishi uchun yetarli bo'lgan so'z boyligiga ega. Bir tilga mansub bo'lgan bir sheva bu tilning boshqa guruh shevalaridan, jonli so'zlash tili esa adabiy tilda qo'llanuvchi so'zlar miqdor, xarakteri, shakli, hatto ma'nosiga ko'ra farqlanib turadi. Mana shunday xususiyat mavjuddir. Demak, tildagi barcha so'zlar adabiy tilda qo'llanilavermaydi. Ayrim boshlang'ich sinf o'quvchilarni birma-bir o'qish ko'nikmalarini shakllantirish o'qituvching katta mahorat va ma'suliyat talab etadi. [Boshlang'ich ta'lim jurnali 5-6 betlar]

Nutq aniqligi tabiat va jamoyatdagi narsa va hodisalar bilan ularning nutqning atamasi bo'lgan materaillar o'rtasidagi mutunosiblikni taqazo qiladi. Aniqlik hamnutqning asosiy kommunikativ sifatlatlaridan biridir. Agar to'g'rilik nutqning yuzaga kelishida faqat til omillaridir. O'qituvchining nutqida aniqlig ravonlik ko'p rol o'ynaydi.

a) sinonimlar o'rinli foydalanish;

- b)antomlirdan to'g'ri foydalanish;
- d)ko'chma ma'noli so'zlarni o'rinli qo'llash;
- e)iboralarini to'g'ri qo'llash;

Aristotel shunday degan : *''Agar nutq noaniq bo'lsa umum masqadga erishmaydi'' degan bo'sa , Kaykovus: ''Ey farzand, so'zning yuz va orqa tomonini bilgin. Ularga rioya qilgin, so'zlaganda ma'noli gapir, nitiqlikning alomatidir.* [Nutqning boyligi 34-35 betlar]

Nutqning har tomonlama to'g'ri bo'lishi uchun narsa aniqligining o'zi yetrali emas. Tushunchaviy aniqlik ham bo'lishi zarur. *Abdulla Qahhor: ''Men yozilga sahifani hatto jumalarni ham ustida tuzta olmayman. Jumla hatto butun bir sahifani bir so'zni o'chirib, o'rniga, boshqasini yozish uchun boshqa qog'ozga o'sha jumla, hatto sahifani ko'chirib yozaman. Nutq bilan mehnat dard va quvunchni yuzaga chiqara oladi''* - degan edi.

Nutqning mantiqiyliigi uning asosiy sifatleri- to'g'ri va aniqlik bilan chambarchas bog'liqdir. Gramatik jihatdan to'g'ri tuzilmagan nutq ham, fikrni ifodalash uchun no'to'g'ri tanlagan lug'avliy birlik ham mantiqiylikni buzadi. Mantiqiy izchilikning buzilishi tinglovchi va o'qituvchiga ifodalanayotgan fikrining to'liq borib yetmasligiga, bazan umuman, anglashmasligiga olib kelishi mumkin.

So'zlarning o'zi ifodalanayotgan narsa-hodisalarga mos ravishda fikrning aniq ifodalanishi narsa mantiqiyliigi bo'lsa, so'z birikmalari, gaplar, hatto butun- butun matnlarning bir-biriga mosligi, fikrni izchi davom etirishga bo'ysindirishi tushuncha mantiqiyliigidir. Nutqning mantiqiyliigi buzilishi, eng avvalo, so'zlovchi va yozuvchining taffakur uquvi, qobiliyati bilan bog'liq. Shuning uchun mantiqiylik faqatgina lisoniy hodisa sanalmasdan, balki taffakur hodisasi ham sanaladi. [O'qituvchi nutqi madanaiyati 56-57 betlar]

Mantiqiy shartlar:

- a) tushunchalar mantiqiyliigi rioya qilish;
- b) uslibiy me'yorlarga amal qilish;
- c) leksik- semantic va sintaktik me'yorlarga rioya qilish.

Mantiqiyliigiga putur yetgan gaplarga misollar:

- Olti oylik davkatga sut olish rejasi bajariladi.
- U bir kitobga 5 so'mdan qo'yib sotmoqda.
- Akulalar tirik bola tug'adi.
- Erkak pypoqlar narxi 30 foizga arzonlashadi.

Nutq qancha sof bo'sa shuncha o'qituvchining nutqi ravon bo'ladi. Nutqning sofligi deganda uning adabiy til me'yorlariga muvofiq kelishi, ya'ni noadatiy qatlamlardan xoli bo'lishi ko'zda tutiladi. Nutqning sofligiga putur yetkazadigan uning sofligiga ta'minlash uchun keraksiz so'z va iboralarda holi bo'lishga erishish lozim.

Nutqning sofligiga quyidagilar putur yetkazidi:

- a) dialektalizmlar;
- b) g'ayri tildan olingan so'zlar;
- c) jargonlar va argonlar;
- d) vulgarizmlar ;
- e) parazit so'zlar;

Tinglovchi va o'qituvchi ruhida o'zgarish, hayajon yasovchi ta'sirchan nutq deyiladi. O'qituvchi nutq qilyatganda ko'proq tinglovchining e'tiborini o'ziga jalb etishi kerak chunki bolalar asosan 10,15 minut bitta joyga qaratish mumkin bolalarni bizlar nutqimiz bilan zeriktirmasligimiz kerak.

Adabiyotlar:

1. R. Qo'ng'irov va b. Nutq madaniyati va uslubiyatlar asosalari "O'qituvchi". 1992-yil.
2. E. A. Begmatov. Notiqlik nodir boyligi T., "O'zbekiston" 1980-yil.
3. H. Abdurahmonov, N. Mahmudov. So'z etikasi. 1981-yil.
4. N. Mahmudov. O'qituvchi nutqi madaniyati. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009-yil.